

Harbiy xizmatchilarda diniy bag'rikenlikni rivojlantirishga oid tarixiy tajriba.

*O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura tinglovchisi mayor
Ergashev SHoxrux Baxromjonovich*

Annotatsiya. Bag'rikenglik mustaqil demokratik davlatlarning eng zarur ijtimoiy-ma'naviy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi demokratik davlat qurilishi yo'lidan borar ekan, tabiiy ravishda, bag'rikenglik tufakkuri harbiy xizmatchilar ongida rivojlantirish dolzarblik kasb etadi. Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarning diniy bag'rikenglik sifatlarini rivojlantirish masalasini yoritishga harakat qildik.

Kalit so'zlar. diniy bag'rikenglik, mafkuraviy immunitet, vijdon erkinligi, millatlararo totuvlik.

Аннотация. Толерантность считается одной из важнейших социально-духовных черт независимых демократий. По мере того, как Республика Узбекистан идет по пути построения демократического государства, естественно, в сознании военнослужащих приобретает актуальность идея толерантности. В данной статье мы постарались осветить вопрос развития религиозно-толерантных качеств военнослужащих.

Ключевые слова. религиозная терпимость, идеологический иммунитет, свобода совести, межнациональная гармония.

Abstract. Tolerance is one of the most necessary socio-spiritual characteristics of independent democracies. As the Republic of Uzbekistan follows the path of the construction of a Democratic state, naturally, due to tolerance, the development in the minds of military personnel acquires relevance. In this article, we tried to cover the issue of developing the qualities of religious tolerance of military personnel.

Key words. religious tolerance, ideological immunity, freedom of conscience, interethnic harmony.

Kirish.

Xalqimiz qon-qoniga singib ketgan millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik mustaqillik yillarida yanada rivojlandi va uning huquqiy asoslari yaratilib, milliy siyosatda mustahkam o'rnini topdi. Bu siyosatga hamda milliy g'oya negiziga bir jamiyatda yashab, yagona maqsad yo'lida mehnat qilayotgan 130 dan ziyod turli millat va elatlarga mansub kishilar hamda 16 konfessiyada mujassam bo'lgan e'tiqod ahllari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va hamjihatlikning mustahkam poydevori asos qilib olingan.

Bag'rikenglik mustaqil demokratik davlatlarning eng zarur ijtimoiy-ma'naviy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasi demokratik davlat qurilishi yo'lidan borar ekan, tabiiy ravishda, bag'rikenglik tufakkuri harbiy xizmatchilar ongida rivojlantirish dolzarblik kasb etadi.

Asosiy qism.

Xalqaro YUNESKO tashkiloti dunyoda tinchlik, dinlar va konfessiyalararo muloqotni o'rnatish, millatlar va ellatlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish borasida hozirda bag'rikenglikka oid 70 dan ziyod xalqaro hujjatlar qabul qilingan. Ulardan asosiy

hujjat sifatida 1995 yil 16 noyabrda Parijda YUNESKO Bosh konferensiyasining 28-sessiyasida e'lon qilingan "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi"ni ko'rsatish mumkin. Hozirda ushbu 16-noyabr butun dunyoda "Halqaro bag'rikenglik kuni" sifatida keng nishonlanadi.

Bag'rikenglik g'oyasi gumanizm g'oyalaridan asosiysi xisoblanib, u halollik, tinchlik, yaxshilik, do'stlik va boshqa ezgu fazilatlariga tayanadi. O'zbekiston xalqlari tabiatiga xos bo'lgan bag'rikenglik va totuvlik tuyg'ulari mamlakatimizda yashayotgan millat va elat vakillarining o'zaro axillikda, hamjixatlikda yashashga chorlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoev xalqimizning dunyoqarashida tobora chuqur va mustahkam o'rin egallayotgan bag'rikenglik tamoyili to'g'risida "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqida shunday deydi: "Sizlarga yaxshi ma'lum, bizning davlatimiz ko'p millatli va ko'p konfessiyali davlat. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashamoqda. Bu borada, hech shubhasiz, xalqimizga azaldan xos bo'lgan bag'rikenglik an'analari muhim rol o'ynamoqda. Ana shu haqiqatning tarixiy tasdig'i sifatida bir misol keltirmoqchiman. Samarqand shahrida Sohibqiron Amir Temur davrida bunyod etilgan, Doniyor payg'ambar nomi bilan ataladigan maqbara islom, xristian va yahudiylik dini vakillari tomonidan birdek e'zozlanadi. El-yurtimiz necha asrlardan buyon bu qutlug' qadamjoni asrab-avaylab, obod qilib, unga hurmat-ehtirom ko'rsatib kelmoqda. Shu birgina misolning o'zi olijanoblik, ezgulik va tom ma'nodagi bag'rikenglik fazilati xalqimiz tabiati, mentaliteti asosini tashkil etishidan dalolat beradi". Hozirgi kunda ham bu masalaga e'tibor dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu maqsadning uzviy davomi sifatida Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining ettinchi yo'nalishi ushbu maqsadni ifoda etganligini alohida e'trof etsak bo'ladi. [2.2]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni binoan 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilingan bo'lib, uning ettinchi ustivor yo'nalishi "ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish" deb nomlangan. Bu ustivor yo'nalishning 74 –maqsadida **"Jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash" vazifasi belgilangan** va milliy madaniy markazlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishni, millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasining izchil amalga oshirilishini ta'minlashni, **turli millat yoshlari uchun qo'shimcha qulay shart-sharoitlar yaratish, ularda fuqarolik burchini anglash, vatanparvarlik, bag'rikenglikka asoslangan millatlararo muomala madaniyatini yuksaltirishni**, xorijiy tillarda faoliyat yuritayotgan hamda millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosatini yoritayotgan ommaviy axborot vositalarini davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralari ko'rishni, xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida do'stlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirishni o'zida mujassam etadi.«Bag'rikenglik» so'zi deyarli barcha tillarda bir xil yoki bir-birini to'ldiruvchi mazmunga ega. Ularni umumlashtirib «bag'rikenglik» chidamlilik, bardoshlik, toqatlilik, o'zgacha qarashlar va harakatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish,

muruvvatlilik, himmatlilik, kechirimlilik, mehribonlik, hamdardlik kabi ma'nolarga ega deyish mumkin.[1.50]

Boshqa dinlar kabi Islom dinida ham bag'rikeng bo'lishni bir qancha ko'rinishlari mavjud bo'lib, quyida ulardan ba'zilar bayon qilinadi: **Islom dinimiz musulmon kishi boshqa din vakillari bilan yaxshi muomala va munosabatda bo'lishga chaqiradi.** Bu haqda Alloh taolo Qur'oni karimda shunday marhamat qilgan:

“Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z yurtiingizdan (haydab) chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta, Alloh adolatli kishilarni sevar” (Mumtahana surasi 8-oyat).

Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham ko'plab hadisi shariflarida ahli kitob (nasroniy va yahudiy)larga zulm qilmaslikka va ularning haqqiga rioya qilishga chorlaganlar. Jumladan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: **“Kim bir ahdlashgan (g'ayridin) kishiga zulm qilsa yoki uning haqqini poymol etsa, yoxud uni toqati etmaydigan narsaga buyursa, yoki undan o'z roziligisiz bir narsa olsa, Qiyomat kuni men o'sha odamning xusumatchisi bo'laman”** (Imom Abu Dovud rivoyatlari).

G'arblik dinshunos (tarixchilar)dan Mark Says Horun ar-Rashid davridagi bag'rikenglikni shunday izohlagan: **“Masihilar, butparastlar, yahudiylar va musulmonlar bab-barobar hukumat ishlarida ishlar edilar”**.

Tarixga nazar tashlasak, Xalifa Ma'mun o'z “Akademiyasi”ga turli din va mazhab sohiblaridan bo'lgan olimlarni to'plagan, **“Ilmdan nimani xohlasangiz, bahs qilaveringlar, faqat toifachilik mushkuloti kelib chiqmasligi uchun har kim o'z diniy kitobidan dalil keltirmasa, bo'ldi”**, – degani ham dinlar o'rtasidagi yaxshi munosabatni shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi dalillardan kelib chiqqan xolda hozirgi kunda harbiy xizmatchilarning xizmat va jangovar faoliyati uchun zarur bo'lgan umumiy bilimlar bilan bir qatorda oziga xos fazilatlarini ham rivojlantirish talab qiladi. Harbiy xizmatchilarni tayyorlashda vatanparvarlik va diniy bag'rikenglik sifatlarini rivojlantirish va kasbiy faoliyatida tadbqiq etish lozim bo'ladi. Binobarin, harbiy xizmatchilar O'zbekiston Respublikasida yashayotgan ko'p millatli mahalliy aholi, etnik guruhlar, qolaversa harbiy kasbdoshlari bilan kundalik faoliyatda ijtimoiy munosabatga kirishadi. Harbiylar o'rtasida bag'rikenglikni shakllantirish bo'yicha qisqacha qo'llanma tuzgan holda ularga diniy bag'rikenglik g'oyalarining mazmun-mohiyati, kundalik faoliyatda tadbqiq qilish tartibini tushuntirish lozim.

Harbiy xizmatchilarni kundalik faoliyatida va xizmat o'tash davomida umumharbiy nizom qoidalari bilan bir qatorda umumiy yashash va erkin rivojlanish uchun zarur bo'lgan qadriyatlar va tamoyillarni (bag'rikeng bo'lish, o'zaro hurmat-ehtiromlar ko'rsatish, ahloq etikasiga rioya qilish) birinchi o'ringa chiqarilishi kerak. Harbiy xizmatchilarda yuqoridigi kabi qadriyatlar va tamoyillarni shakllantirishga bag'rikenglikka yo'naltirilgan ta'lim yordam beradi. Harbiy xizmatchilar boshqa millat va din vakillari bilan o'zaro munosabat jarayonida ularning qadr-qimmati, e'tiqodini hurmat qilgan holda muomila qilishlari lozim. Shuning uchun ham, bizning fikrimizcha, harbiy xizmatchi kadrlarni tayyorlashda ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik tarkibiga bag'rikenglik g'oyasini ifoda etuvchi bo'lim kiritilishi kerak. Ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida bag'rikenglik g'oyalarini

ifoda etilishi harbiy xizmatchilarning o'zga millat va din vakillarini tushunish va bag'rikenglik xulq-atvoriga rioya qilishni o'rgatadi. Harbiy xizmatchilarni vatanparvarlik va diniy bag'rikenglik ruhida tarbiyalash orqali ularda "hammani o'zingdek, o'zingni esa hamma kabi qabul qil" g'oyasi qaror topadi. Bu g'oyasiz harbiy xizmatchida bag'rikenglikni tarbiyalash mumkin emas va fuqarolar bilan muloqot qilish mumkin emas.

Xulosa.

Yuqorida aytilganlar asoslanib harbiy xizmatchilarni ta'lim jarayonida zarur pedagogik shart-sharoitlardan foydalangan holda bag'rikenglikni rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Harbiy xizmatchilar o'rtasida diniy bag'rikenglikni shakllantirish jarayonining murakkabligi doimiy pedagogik yordamni talab qiladi, shuning uchun ham bu ishga din ishlari qo'mitasi vakillarini taklif qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shunday qilib, yuqoridagi fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, harbiy xizmatchilarda diniy bag'rikenglikni rivojlantirishni pedagogik nazoratga olish darkor. Harbiy xizmatchilarga bag'rikenglik g'oyalari asosida kompleks kasbiy bilimlar berish kerak. Harbiy xizmatchilar o'rtasida diniy bag'rikenglikni shakllantirishning asosiy mezonini, bizning fikrimizcha, pedagogik na'muna bo'lib, unga ko'ra rahbarlarning xatti-harakatlari orqali bag'rikenglik g'oyalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi. prezident.uz. 2017 y 15 iyun.
3. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Toshkent "Universitet"-1999 yil.
4. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Tarjima va tafsir muallifi Abdulaziz Mansur-O.: Toshkent islom uiversiteti nashryot-matbaa birlashmasi. 2018 yil.
5. Mahmudxo'ja Behbudiy Toshkent "Ma'naviyat"-2006 yil.
6. Gazeta.uz 17.08.2021 yil.
7. Tohir Malik "Jinoyatning uzun yo'li".
8. www.ziyouz.com.